

Мостицький Я. Ю.

*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
аналізу і прогнозування міжнародної торгівлі,
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки*

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПЕРЕХОДУ ДО СТАЛОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Перехід до сталої енергетики є однією з ключових передумов досягнення енергетичної незалежності, екологічної безпеки та економічної стійкості України. Особливо актуальним у цьому контексті виступає підвищення енергоефективності житлового фонду, який споживає понад 30% усієї кінцевої енергії в країні. Ураховуючи зношеність понад 60% житлових будівель, більшість із яких зведені до 1990 року без урахування сучасних стандартів теплозбереження, модернізація житлового сектору стала стратегічним пріоритетом державної енергетичної політики. Ефективне державне стимулювання у цій сфері не лише скорочує споживання енергії, але й сприяє декарбонізації, створенню нових робочих місць, покращенню якості життя та зменшенню енергетичної бідності населення [1].

Державна політика в галузі енергоефективності базується на засадах інституціоналізму, зокрема теорії державних інтервенцій у разі ринкових провалів, таких як зовнішні ефекти і відсутність мотивацій до інвестування в довгострокові екологічні проєкти. Як зазначає Стерн Н., коригування таких провалів потребує субсидій, інформаційної політики та регуляторних інструментів [4]. У свою чергу, енергоефективність у житловому секторі відповідає одразу трьом цілям сталого розвитку ООН: доступна енергія (SDG 7), сталий розвиток міст (SDG 11) і кліматичні дії (SDG 13) [5].

Починаючи з 2014 року, Україна активно інтегрує європейське енергетичне законодавство, включаючи імплементацію положень Директиви 2012/27/ЄС про енергоефективність і Директиви 2010/31/ЄС про енергетичні

характеристики будівель (EPBD). Одним із ключових інституційних механізмів є Фонд енергоефективності, створений у 2018 році у партнерстві з ЄС та Німеччиною. Його флагманська програма «Енергодім» передбачає часткову компенсацію витрат на термомодернізацію багатоквартирних будинків, включаючи заміну вікон, утеплення фасадів, модернізацію систем опалення тощо.

Додатково застосовуються такі інструменти: “Теплі кредити” (державне співфінансування заходів ОСББ, домогосподарств); енергосервісні контракти (ESCO) – особливо в муніципальному секторі; митно-податкові пільги на обладнання класу А++ та системи автоматичного регулювання тепла.

Для оцінки реальних результатів дії організаційно-економічного механізму підтримки енергоефективності у житловому секторі України було проаналізовано ключові показники діяльності державної установи «Фонд енергоефективності» за 2020–2024 роки. Особливу увагу приділено Програмі «ЕНЕРГОДІМ» – центральному інструменту грантової підтримки, що надає фінансову компенсацію ОСББ за проведення енергоаудиту, проектної документації, будівельних робіт та впровадження систем моніторингу.

Таблиця

Основні результати реалізації Програми «ЕНЕРГОДІМ» у 2020–2024 рр.

Рік	Кількість проєктів із завершеними будівельними роботами (од.)	Річна економія енергії (млн кВт·год/рік)	Річне скорочення викидів CO ₂ (тис. тонн)	Сума виданих грантів (млн грн)	Середній рівень економії енергії (%)	Кількість охоплених домогосподарств (од.)
2020	1	0,0029	0,0006	7	-	-
2021	50	20,3	5,9	146	31,2	3 946
2022	112	62,9	17,6	583	34,2	10 320
2023	137	73,2	20,9	344	34,9	12 880
2024	218	98,4	28,7	600	31,8	20 077

Джерело: Побудовано автором за даними Фонду енергоефективності [3]

З наведених даних чітко простежується тенденція стабільного зростання ефективності впровадження програми «ЕНЕРГОДІМ». Протягом п'яти років кількість реалізованих проєктів зросла з одного у 2020 році до 218 у 2024 році,

що вказує на поступове розгортання інституційного потенціалу Фонду, активізацію участі ОСББ та зростання довіри до інструментів державної підтримки. Річна економія енергії від реалізованих проєктів збільшилась з 20 млн кВт·год у 2021 році до майже 100 млн кВт·год у 2024 році, що є значним внеском у зменшення залежності від імпортного природного газу та формування нової моделі енергетичної стійкості.

Показники скорочення викидів CO₂ демонструють позитивну екологічну динаміку – зменшення на 28,7 тис. тонн у 2024 році означає зростання ролі житлового сектору у досягненні кліматичних цілей України згідно з міжнародними зобов'язаннями (Paris Agreement, Green Deal). При цьому середній рівень енергозбереження коливається в межах 31–35%, що перевищує мінімальний поріг ефективності, рекомендований ЄС (20%).

Кількість домогосподарств, які стали бенефіціарами програми, сягнула понад 75 тис. до кінця 2024 року, що вказує на широку соціальну значущість державного втручання. Проте слід враховувати, що загальна потреба модернізації охоплює понад 160 тис. будинків, і для системного впливу необхідно суттєве масштабування обсягу фінансування та супровідних реформ (зокрема щодо спрощення процедур залучення до програм).

Таким чином, Програма «ЕНЕРГОДІМ» виступає як успішна модель інституційного стимулювання енергоефективності, яка поєднує цільові державні субсидії, прозору процедуру верифікації проєктів та локальну співучасть громад. Її розвиток і адаптація під потреби післявоєнної відбудови може стати ключовим компонентом сталого переходу до декарбонізованої економіки.

Окрім грантової підтримки у межах Фонду енергоефективності, Україна впродовж 2014–2021 років реалізовувала масштабну програму «теплих кредитів», яка передбачала часткову компенсацію вартості енергоефективних заходів для фізичних осіб, ОСББ та ЖБК. Загалом за період дії програми:

- понад 870 тис. домогосподарств отримали кредити на понад 10 млрд грн,
- державна компенсація становила близько 3,5 млрд грн,

- найактивнішими були роки 2015–2019, коли участь взяли майже 5 000 ОСББ та 313 тис. фізичних осіб,
- у 2020 році лише за один місяць (квітень – початок травня) залучено 131,4 млн грн на енергоефективність.

Незважаючи на високу ефективність, державне фінансування програми було припинено у 2022 році через воєнні та бюджетні пріоритети, і вона не була поновлена у 2023–2024 рр. Проте механізм «теплих кредитів» залишається в арсеналі інструментів місцевих програм, а також діє через банківські продукти, що працюють у рамках програм «5-7-9%».

У 2023–2024 роках українські банки – зокрема державні – пропонують нові кредитні продукти для ОСББ, умови яких відображено в таблиці 2.

Таблиця 2

Умови кредитування для ОСББ в рамках програм енергоефективності [2]

Параметр	«Теплі кредити»	Програма «ГрінДім»	Програма «Енергодім»
Сума кредиту	100 тис. – 5 млн грн	100 тис. – 5 млн грн	100 тис. – 5 млн грн
Ставка першого року	7% (програма 5-7-9%)	7% (якщо 5-7-9%)	стандартна / 5-7-9%
Ставка надалі	UIRD12m + 4%, максимум 25%	те ж саме	те ж саме
Цільове призначення	утеплення, котли, генератори тощо	термомодернізація, СЕС, теплова модернізація	проекти у межах пакета «А» та «Б»
Строк	1–5 років	1–5 років	1–5 років
Відтермінування тіла	до 3 міс. (при участі в програмах)	до 3 міс.	до 3 міс.
Забезпечення	не потребується	не потребується	не потребується
Компенсація	до 35%	до 70% (через Фонд)	до 70% (через Фонд)

Такі умови дозволяють перенести фокус з бюджетних трансфертів на механізми співфінансування, що є важливим у поточних фіскальних умовах.

Ще одним ключовим елементом інституційного середовища є механізм енергосервісних контрактів (ESCO), який передбачає реалізацію заходів з енергоефективності за рахунок приватного інвестора з оплатою за рахунок досягнутої економії. Впроваджений у 2015 році за участю Держенергоефективності, цей механізм дозволив:

- укласти 578 контрактів на понад 1,34 млрд грн (станом на червень 2022 року),
- збільшити кількість ЕСКО-договорів у 27 разів лише за чотири роки (з 20 у 2016 до 552 у 2020),
- охопити здебільшого бюджетну сферу (школи, лікарні, муніципальні об'єкти), що стало базою для масштабування в житловий сектор.

Удосконалення законодавства у 2023–2024 роках відкриває можливості застосування ЕСКО також у житлових об'єднаннях та кооперативах, що дозволить залучати приватний капітал до глибокої модернізації багатопверхового житлового фонду без безпосереднього навантаження на державний бюджет.

Разом з тим, попри прогрес у фінансуванні тепломодернізації житлових будинків, ефективність державних механізмів гальмується низкою проблем:

- низька інституційна спроможність органів місцевого самоврядування;
- обмеженість доступу ОСББ до банківського фінансування;
- низький рівень обізнаності громадян про переваги енергоефективності;
- затримки з розширенням цифрових платформ (наприклад, е-сервіси Фонду).

Для подолання цих проблем необхідна розбудова інтегрованого організаційно-економічного механізму, що включатиме:

- розширення фінансових інструментів (зелені облігації, пільгове кредитування з ЄБРР, грантові пакети з Фонду відновлення України);
- створення системи енергетичного аудиту житлового фонду на муніципальному рівні;
- впровадження податкових стимулів для забудовників і ОСББ, які модернізують будівлі відповідно до NZEB (майже нульового споживання).

Таким чином, організаційно-економічний механізм стимулювання енергоефективності житлового фонду є критичним для досягнення стратегічної мети України – переходу до сталої енергетики. Успішна реалізація політики термомодернізації забезпечує не лише скорочення енергоспоживання, а й

сприяє розвитку ринку будівельних технологій, локального виробництва, зайнятості та екологічної безпеки. У перспективі післявоєнної відбудови, модернізація житлового сектору має стати одним із ключових пріоритетів державної політики, що інтегрує економічні стимули, інституційну підтримку та європейські стандарти енергоефективності.

Література

1. Іванов Є.І. Механізм вуглецевого коригування імпорту (СВАМ) як чинник поглиблення асиметричності в торгівлі між Україною та ЄС. *Via Economica*. 2025. Вип. 8. С. 36–45.
2. «Теплі» кредити для ОСББ і ЖБК. URL: <https://privatbank.ua/business/teplyje-kredity-dl-a-osmd-i-zhsk>.
3. Фонд енергоефективності. URL: <https://eefund.org.ua/>.
4. Stern N. *The Economics of Climate Change: The Stern Review*. Cambridge, 2007. Introduction, Chapter 2, pp. viii–ix, 27–28.
5. United Nations. *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. A/RES/70/1, United Nations General Assembly, 2015. URL: <https://sdgs.un.org/2030agenda>.